

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА В УЗБЕКИСТАНЕ

Фозилжон ОТАХОНОВ

Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан

Освещается роль и значение международного коммерческого арбитража как альтернативной внесудебной формы разрешения коммерческих споров. В этой связи Узбекистан в 1993 г. присоединился к Конвенции о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами и в 1995 г. – к Нью-Йоркской Конвенции.

Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж; рыночные отношения, международные соглашения; арбитражные решения; инвестиционная привлекательность страны; двухсторонние соглашения; многосторонние соглашения; правовое государство.

PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION IN UZBEKISTAN

The article highlights the role and importance of international commercial arbitration as an alternative to the non-judicial form of settling commercial disputes. In this regard, Uzbekistan joined the Convention on the procedure for Resolving Investment Disputes between States and Foreign Persons in 1993 and in 1995 it joined the New York Convention.

Keywords: international commercial arbitration; market relations, international agreements; arbitral awards; investment attractiveness of the country; bilateral agreements; multilateral agreements; constitutional state.

PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A ARBITRAJULUI COMERCIAL INTERNAȚIONAL IN UZBEKISTAN

Prezentul articol evidentiază rolul și importanța arbitrajului comercial internațional ca alternativă al formei nonjudiciare de soluționare a litigiilor comerciale. În acest sens, Uzbekistanul a aderat în 1993 la Convenția privind procedura de soluționare a litigiilor în materie de investiții între state și persoane străine, iar în 1995 – la Convenția de la New York.

Cuvinte-cheie: arbitraj comercial internațional; relații de piață; acorduri internaționale; arbitraj; atractivitatea investițională a țării; acorduri bilaterale; acorduri multilaterale; statul legal.

В современном мире, в условиях быстро-развивающейся глобализации экономики, развития межхозяйственных, межгосударственных связей и унификации законодательства на региональном и международном уровнях, международный коммерческий арбитраж, как альтернативная внесудебная форма разрешения

коммерческих споров, приобретает все большее значение, являясь одним из основных элементов рыночных отношений как на национальном, так и на международном уровне.

Приоритетным направлением деятельности для государств, заинтересованных в привлечении иностранных инвестиций, в том числе прямых,

является создание комфортной правовой среды, совершенствование законов и практики их применения. Одним из важнейших объектов приложения такой позитивной деятельности государства должна быть сфера разрешения международных коммерческих споров. Авторитетный, квалифицированный арбитраж формирует респектабельный облик государства в международной предпринимательской среде, укрепляет его репутацию, что, в свою очередь, ведет к стабилизации экономики, в том числе посредством создания благоприятного инвестиционного климата.

Первым и основным шагом любого государства для интеграции в глобальную арбитражную систему является соблюдение основных международных соглашений и членство в международных институтах, независимо от идеологических и политических предпочтений. В связи с этим в нашей стране проводится целенаправленная и поэтапная работа по присоединению к международным соглашениям в этой сфере. В частности, Узбекистан еще 7 мая 1993 года в целях стимулирования внешнеэкономической деятельности, обеспечения международно-правовых гарантий и защиты иностранных инвесторов присоединился к Конвенции о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами (Вашингтон, 1965), а 22 декабря 1995 года – к Нью-Йоркской Конвенции от 10 июня 1958 года о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

Нью-Йоркская Конвенция пользуется большим признанием, в ней участвуют 159 государств. Она применяется к арбитражным решениям, вынесенным арбитражами на территории государства, отличного от государства, где испрашивается их признание и приведение в исполнение. Статья III Нью-Йоркской Конвенции налагает на всех государств-участников обязательство при-

знавать и приводить в исполнение арбитражные решения.

Вторым шагом становления арбитражного (третейского) разбирательства в Узбекистане стало принятие в 2006 году Закона Республики Узбекистан «О третейских судах» и создание в 2011 году Международного коммерческого арбитражного (третейского) суда при Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан (МКАС), который начал рассматривать и разрешать споры, возникающие из внешнеторговых контрактов.

Третьим шагом в этом направлении является определение механизма признания и приведения в исполнение решений иностранных судов и арбитражей в Гражданском процессуальном кодексе и Экономическом процессуальном кодексе Республики Узбекистан в 2018 году.

Поэтому следующим шагом логично предположить принятие закона Республики Узбекистан «О международном коммерческом арбитраже».

Торгово-промышленной палатой Узбекистана подготовлен проект закона Республики Узбекистан «О международном коммерческом арбитраже» на основе Типового закона ЮНСИТРАЛ – (Комиссии ООН по праву международной торговли) о международном торговом арбитраже (для сведения, 80 государств мира, 111 законов, приняли свои законы именно руководствуясь данным Типовым законом), а также с учетом мировой практики в области арбитражного разбирательства, и представлен в Кабинет Министров после согласования со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами для его внесения в Законодательную палату Олий Мажлиса (нижней палаты Парламента) Республики Узбекистан.

В целом, принятие закона и нормальное функционирование международного коммерческого арбитража позволит:

первое – развивать институт арбитражно-

го разбирательства в Узбекистане как один из важнейших институтов гражданского общества, осуществляющий публично значимые функции и являющийся альтернативным способом разрешения споров;

второе – создать необходимые правовые условия для защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства в области внешнеэкономической деятельности и иностранных инвесторов;

третье – обеспечить сокращение сроков, издержек субъектов предпринимательства и иностранных инвесторов при рассмотрении споров, вытекающих из внешнеэкономических сделок;

четвертое – обеспечить повышение репутации страны в регионе в рассмотрении спорных вопросов в международных сделках;

пятое – гармонично развивать торговые отношения, улучшать деловую среду и повышать инвестиционную привлекательность Узбекистана;

шестое – наращивать потенциал национальных талантливых молодых специалистов в сфере международного коммерческого арбитража для защиты прав и законных интересов Узбекистана на международной арене;

седьмое – становление Международного арбитражного центра при ТПП Узбекистана как регионального центра по вопросам разрешения споров с участием стран Центральной Азии.

Проект Закона состоит **из 10 глав**, включающих **55 статей**. В нем определены: сфера применения закона и основные понятия; сущность и содержание арбитражного соглашения, порядок предъявления иска; требования к составу арбитров; порядок назначения арбитров; основания и процедура отвода арбитра; прекращение полномочий арбитра; компетенция арбитража; обеспечительные меры; процедуры ведения арбитражного разбирательства; порядок вынесения арбитражного решения, его форма и содержание;

порядок оспаривания арбитражного решения; условия признания и приведения в исполнение арбитражного решения.

Проектом Закона предусматривается классическая форма и определение арбитражного соглашения, т.е. письменная форма, простая письменная либо электронная.

Что касается назначения арбитров, то в проекте Закона прямо указывается, что «ни одно лицо не может быть лишено права выступать в качестве арбитра по причине его гражданства, если стороны не договорились об ином». В проекте Закона, в отличие от Закона Республики Узбекистан «О третейских судах», не предусматриваются дополнительные требования к арбитрам, такие как гражданство, возраст и т.д.; все эти детали могут дополнительно согласовываться сторонами. Из этого следует, что арбитром может быть гражданин любого государства и той квалификации, которую определяют стороны.

Проект Закона основывается на принципе свободы выбора сторонами применимого права. Стороны могут в соответствующих договорах определить право любого государства, которым будут руководствоваться арбитры в ходе рассмотрения спора. Проектом Закона также предусмотрен механизм исполнения арбитражных решений.

В международном сообществе юридическая однозначность имеет тенденцию становиться более важной, чем на внутригосударственном уровне. В качестве ключевого фактора, влияющего на юридическую однозначность, эффективное трансграничное разрешение споров жизненно важно для доверия в бизнесе и, соответственно, для роста торговли и инвестиции. Сегодняшние условия ведения бизнеса недооценивают преимущества арбитража перед обычным судебным разбирательством, особенно в трансграничных спорах. Эти споры рождают уникальные слож-

ности и вызовы. Как правило, стороны будут представлять разные государства, с разным языковым, правовым и культурным происхождением. Они также могут по-разному представлять себе степень разумности и справедливости разрешения спора. Недоверие может быть сравнительно серьезным и дополняться неясностью или отсутствием информации. Эти сложности могут также усиливаться расстоянием и недостатками, с которыми одна сторона может столкнуться при подаче искового заявления в государстве другой стороны. По этой причине международный коммерческий арбитраж показал себя как наиболее приемлемое решение в отношении такого рода споров.

В настоящее время роль международных коммерческих арбитражей в международном праве не сводится к простому разрешению споров между сторонами внешнеэкономических контрактов, они также выполняют функции по установлению содержания норм международного права. Международные коммерческие арбитражи оказывают влияние на развитие международного права по нескольким направлениям: 1) толкование и разъяснение содержания норм международного права и положений международных договоров; 2) «кристаллизация» обычных норм и толкование международных договоров в их решениях; 3) принятие решений в качестве фактических прецедентов, самостоятельных с точки зрения источников права. Значение указанных явлений усиливается тем фактом, что арбитры не просто

действуют в международной правовой среде, но и вырабатывают общие решения с учетом собственной принадлежности к разным правовым системам и культурам, что позволяет говорить о подлинной интернациональности результатов их деятельности.

Поэтому было бы целесообразным **укрепление сотрудничества в сфере международного коммерческого арбитража посредством:**

- а) заключения как двусторонних, так и многосторонних соглашений в данной сфере;
- б) установления постоянных контактов в целях обмена опытом по актуальным вопросам арбитражного разбирательства;
- в) проведения совместных мероприятий (конференций и семинаров) по актуальным проблемам международного коммерческого арбитража;
- г) издания специального журнала «Международный коммерческий арбитраж», где учредителями могли бы быть Международные коммерческие арбитражные суды стран СНГ или их учредители.

В заключение отметим, что с принятием Закона о международном коммерческом арбитраже в Узбекистане арбитражное разбирательство споров может стать эффективным инструментом разрешения коммерческих споров, способствуя тем самым как построению правового государства, так и интеграции Республики Узбекистан в международное сообщество.

Prezentat la 11.10.2018